

Greenwashing na indústria da moda: análise sob a ótica da responsabilidade civil e propostas de combate

Greenwashing in the fashion industry: analysis from the perspective of civil liability and proposals for combating it

Patrícia Alves Martins dos Santos¹, Fernanda da Silva Taveira¹

¹ Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG, Frutal – MG, Brasil

RESUMO

A indústria da moda, notoriamente poluente, recorre a estratégias de marketing que simulam responsabilidade ambiental sem práticas concretas, fenômeno denominado *greenwashing*. Este artigo analisa esta prática sob a ótica da responsabilidade civil, investigando seus fundamentos jurídicos e propondo medidas de combate. Mediante método dedutivo e pesquisa bibliográfico-documental, examina doutrina, legislação nacional, instrumentos internacionais e casos emblemáticos. Conclui-se que o *greenwashing* configura publicidade enganosa, violando o Código de Defesa do Consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. A responsabilização civil objetiva mostra-se válida, porém sua eficácia é limitada pela ausência de regulamentação específica. O enfrentamento eficaz requer: avanço regulatório com comprovação técnica de alegações; fortalecimento da fiscalização e educação consumerista e ambiental para garantir práticas comerciais éticas e alinhadas com o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: *Greenwashing*, responsabilidade civil, moda sustentável, direito do consumidor, publicidade enganosa.

ABSTRACT

The fashion industry, notoriously polluting, resorts to marketing strategies that simulate environmental responsibility without concrete practices, a phenomenon known as *greenwashing*. This article analyzes this practice from the perspective of civil liability, investigating its legal foundations and proposing measures to combat it. Using a deductive method and bibliographic-documentary research, it examines doctrine, national legislation, international instruments, and emblematic cases. It is concluded that *greenwashing* constitutes misleading advertising, violating the Consumer Defense Code and the principle of objective good faith. Objective civil liability is deemed valid, but its effectiveness is limited by the absence of specific regulation. Effective enforcement requires: regulatory advancement with technical proof of claims; strengthened oversight and consumer and environmental education to ensure ethical commercial practices aligned with sustainable development.

Key words: *Greenwashing*, civil liability, sustainable fashion, consumer law, misleading advertising.

Autor correspondente. PAMS. Av. Escócia, 1001 – Cidade das Águas – 38202-436, Frutal, MG, Brasil.

E-mail: patricia.martins@uemg.br

Recebido: Janeiro de 2025

Aceito: Setembro de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea defronta-se com uma crise ambiental profunda e multifacetada, resultado direto de um paradigma de desenvolvimento historicamente ancorado na maximização do crescimento econômico, frequentemente em detrimento da preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico. Neste contexto, a sustentabilidade emergiu como um valor central, transcendendo a esfera do ideal abstrato para ocupar um lugar de destaque na formulação de políticas públicas, na regulação das relações de consumo e, sobretudo, na comunicação mercadológica das empresas.

A indústria da moda, reconhecida por seu dinamismo e influência cultural global, é também uma das mais poluentes do planeta. Estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que o setor é responsável por aproximadamente 10% das emissões globais de gases de efeito estufa e 20% do desperdício mundial de água (FIEP, 2019). Diante desta realidade e da pressão crescente de um consumidor mais consciente, as marcas de moda viram-se impelidas a aderir à narrativa da sustentabilidade, incorporando em suas campanhas termos como “verde”, “ecológico”, “consciente” e “responsável”.

Contudo, essa adesão nem sempre é acompanhada por transformações estruturais genuínas nos modelos de produção e negócio. O que se observa, com frequência, é a apropriação estratégica e superficial do discurso ambiental como instrumento de marketing, dissociado de compromissos concretos e verificáveis. Esta prática, cunhada pelo termo inglês *greenwashing*, fusão de *green* (verde) e *whitewash* (branquear), consiste na veiculação de informações que distorcem, exageram ou omitem os atributos de sustentabilidade de produtos, serviços ou processos, com o objetivo primordial de induzir o consumidor ao erro e conquistar vantagem competitiva ilícita.

O *greenwashing* representa mais do que uma mera falha ética; configura uma violação aos direitos fundamentais do consumidor,

notadamente o direito à informação clara e adequada (Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III), e aos princípios basilares do ordenamento jurídico, como a boa-fé objetiva (Código Civil, art. 422). Suas consequências são perversas e de longo alcance: além de causar danos patrimoniais e morais aos consumidores, que pagam um *valor* majorado por uma falsa promessa de sustentabilidade, a prática prejudica empresas que investem verdadeiramente em inovação sustentável, distorce a concorrência leal e, sobretudo, contribui para a perpetuação de um modelo de produção linear e predatório, retardando a transição urgente para uma economia circular de baixo carbono.

Neste cenário, este artigo tem como objetivo central analisar a prática do *greenwashing* na indústria da moda sob a ótica da responsabilidade civil, desvendando seus mecanismos, fundamentando sua ilicitude e propondo um conjunto articulado de medidas para seu efetivo enfrentamento. Parte-se da hipótese de que, embora o ordenamento jurídico brasileiro disponha de instrumentos capazes de responsabilizar civilmente as empresas por tais condutas, notadamente o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, a ausência de regulamentação específica e a complexidade inerente à comprovação das alegações ambientais criam um cenário de impunidade que precisa ser superado.

A investigação, de natureza qualitativa, utiliza o método dedutivo e técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. Foram consultadas obras de doutrina jurídica clássica e contemporânea, artigos científicos, relatórios de organizações não governamentais (como Idec e *Fashion Revolution*) e estudos de caso emblemáticos no Brasil e no mundo. A legislação analisada incluiu o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), além de instrumentos regulatórios estrangeiros inovadores, como a Lei AGECE da França e a Lei de Diligência em Cadeias de Suprimentos (LkSG) da Alemanha.

O artigo estrutura-se, além desta introdução, em mais três seções. A primeira dedica-se à fundamentação teórica, explorando o conceito de *greenwashing* e seus fundamentos na responsabilidade civil. A segunda analisa casos práticos e seus impactos jurídicos e socioambientais. A terceira seção propõe medidas concretas para o combate à prática, abrangendo aspectos regulatórios, educacionais e de conscientização. Por fim, as considerações finais sintetizam as conclusões e apontam direções futuras.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS GREENWASHING E RESPONSABILIDADE CIVIL

Definição e manifestações do *greenwashing* na moda

O termo *greenwashing* foi cunhado na década de 1980 pelo ambientalista norte-americano Jay Westerveld, ao criticar a prática de um hotel que incentivava a reutilização de toalhas sob o argumento da proteção ambiental, quando a motivação real era a redução de custos operacionais (GE21, 2023). Desde então, o conceito evoluiu para descrever um espectro de estratégias de comunicação enganosas utilizadas por empresas para construir uma imagem pública de responsabilidade ambiental não respaldada por ações concretas (Pagotto, 2013).

Na indústria da moda, o *greenwashing* assume contornos particulares, aproveitando-se da complexidade e da opacidade das cadeias de suprimentos globais. Suas manifestações são variadas, podendo ser categorizadas da seguinte forma (IDEC, 2023; SEBRAE, 2022):

Uso de terminologias vagas e não regulamentadas: empregar termos como “ecológico”, “verde”, “amigo do planeta” ou “consciente” sem definições claras, padrões reconhecidos ou comprovação técnica. Exemplo: uma peça anunciada como “feita com materiais sustentáveis” pode conter apenas uma ínfima percentagem de fibra reciclada.

Falta de transparência e dados auditáveis: divulgar metas ambiciosas (ex.: “neutralidade de carbono até 2030”) sem

fornecer planos detalhados, métricas padronizadas ou relatórios verificáveis por terceiros independentes.

Marketing de distração: promover intensamente uma linha ou coleção específica com atributos sustentáveis (ex.: cápsula com algodão orgânico) para desviar a atenção do volume massivo de produção *fast fashion* – caracterizado por rotatividade extremamente alta de coleções (até 52 por ano), peças de baixa durabilidade e condições laborais frequentemente precárias – que permanece como *core business* da marca.

Ocultação de informações essenciais: omitir dados sobre os impactos ambientais negativos de determinadas etapas do processo produtivo, como o uso intensivo de água e produtos químicos no tingimento, ou o descarte inadequado de resíduos.

A Responsabilidade Civil aplicada ao *Greenwashing*

A responsabilidade civil, em sua essência, é o instituto jurídico que impõe o dever de reparar o dano causado a outrem. No ordenamento jurídico brasileiro, seus fundamentos encontram-se nos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

A configuração da responsabilidade civil tradicionalmente exige a presença de quatro elementos: conduta (ação ou omissão), dano (patrimonial ou moral),nexo de causalidade e culpa (negligência, imprudência ou imperícia) – esta é a responsabilidade subjetiva.

Contudo, para as relações de consumo, o sistema adotou a teoria da responsabilidade civil objetiva, dispensando a prova da culpa do fornecedor. Basta a demonstração do dano e do nexo causal entre este e o defeito do produto ou serviço. O art. 14 do CDC é cristalino:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O *greenwashing* enquadra-se perfeitamente neste dispositivo. A informação ambiental enganosa, seja por ação (afirmação falsa) ou por omissão (ocultação de dados relevantes), configura um “defeito” na informação prestada ao consumidor. Este defeito, por sua vez, induz o consumidor ao erro, causando-lhe dano.

O dano pode ser:

Patrimonial ocorre quando o consumidor paga um valor majorado por um produto que acredita ser sustentável, mas que não o é de fato, ou seja, não obtém a utilidade pactuada.

Moral ocorre com a frustração, sentimento de lesão e decepção por ter sido enganado em sua expectativa legítima de contribuir para um consumo mais consciente e ético. A violação da confiança depositada na marca gera um abalo à sua autoestima e às suas convicções.

Além do CDC, viola-se o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que impõe às partes deveres de lealdade, transparência e cooperação nas relações jurídicas. A empresa que pratica *greenwashing* age com evidente deslealdade, traindo a expectativa de conduta honesta do consumidor.

Portanto, o *greenwashing* configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar com base na responsabilidade civil objetiva, tornando desnecessária a complexa comprovação da intenção de enganar por parte da empresa.

ANÁLISE DE CASOS E IMPACTOS JURÍDICOS-SOCIAIS

A gravidade do *greenwashing* torna-se palpável através da análise de casos concretos, que ilustram suas modalidades e as consequências para consumidores, concorrência e meio ambiente.

Caso 1: Zara e a Linha "Join Life" (Espanha/Global)

Em 2016, a gigante do varejo espanhol (pertencente ao grupo Inditex) lançou a linha "Join Life", comercializada como uma coleção sustentável por utilizar algodão orgânico e poliéster reciclado. Entretanto, a iniciativa foi alvo de críticas veementes de especialistas e ativistas (Faria, 2019).

O principal ponto de crítica residia na falta de transparência: a Zara não divulgou como media a sustentabilidade de suas peças, nem informações concretas sobre redução de emissões, consumo de água ou uso de químicos nocivos (*Fashion Revolution*, 2025). Além disso, enquanto promovia essa linha supostamente ecológica, a empresa mantinha seu calendário com o lançamento de 52 (cinquenta e duas) coleções anuais, característico do modelo *fast fashion* que incentiva o consumo desenfreado.

O selo "Join Life", criado internamente pela marca sem auditoria independente, não seguia padrões reconhecidos internacionalmente, como o *Global Organic Textile Standard* (GOTS), que são selos que tratam de moda sustentável ou Fair Trade, o comércio justo (*Global Standard*, 2025; SEBRAE, 2025).

Organizações como a Fashion Revolution denunciaram que a iniciativa servia mais para lavagem de imagem do que para promover mudanças reais, especialmente considerando que a Zara continuava sendo uma das marcas mais poluentes do setor (Faria, 2019).

Caso 2: Riachuelo e os Uniformes Olímpicos (Brasil)

Em 2024, a marca brasileira Riachuelo protagonizou uma polêmica ao divulgar que as jaquetas jeans dos uniformes do Time Brasil para os Jogos de Paris eram feitas com “100% de fios reutilizados”. Investigação de especialistas e da imprensa revelou que, na realidade, apenas cerca de 23% das fibras eram efetivamente recicladas (Agência Jornal de Notícias, 2024). Este é um exemplo clássico de *greenwashing* por afirmação falsa e exagerada. Além disso, a marca promoveu a coleção como uma valorização da biodiversidade brasileira,

destacando o trabalho de bordadeiras locais; contudo, foi revelado que parte dos bordados não era totalmente manual, gerando questionamentos sobre a transparência da comunicação da empresa (Agência Jornal de Notícias, 2024). O caso evidencia como estratégias de marketing focadas no lucro podem se apropriar indevidamente de discursos ambientais e culturais, comprometendo a credibilidade das práticas sustentáveis na indústria da moda brasileira. Esse episódio reforça a necessidade de maior rigor e honestidade na divulgação de iniciativas sustentáveis, além da valorização autêntica da cultura e dos saberes locais.

As lições que emergem desses casos são claras. Em primeiro lugar, a transparência absoluta é essencial, as marcas devem publicar relatórios detalhados e auditáveis sobre sua pegada ecológica, com métricas padronizadas que permitam comparações.

Em segundo lugar, é urgente fortalecer os mecanismos de regulamentação, capacitando órgãos como o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e o Instituto de Defesa dos Consumidores (IDEC) com instrumentos mais eficazes para coibir práticas de *greenwashing*. Finalmente, consumidores bem informados e críticos podem exercer um papel crucial, pressionando as empresas por mudanças reais através de suas escolhas de consumo.

Portanto, embora o discurso da sustentabilidade tenha ganhado espaço na indústria da moda, a prática ainda está muito abaixo do necessário. A verdadeira transformação do setor exigirá mudanças estruturais profundas nos modelos de produção e consumo, indo muito além de campanhas de marketing bem elaboradas.

Enquanto empresas continuarem priorizando o lucro rápido em detrimento de práticas genuinamente sustentáveis, o *greenwashing* seguirá sendo um obstáculo significativo na construção de uma moda verdadeiramente responsável.

Impactos e Consequências

Os impactos do *greenwashing* se estendem muito além do consumidor individual lesado:

Dano Ambiental: A prática permite que empresas continuem operando sob um modelo insustentável, postergando investimentos em inovação circular e gerando danos ambientais concretos. O destino do lixo têxtil é a face mais crua desse impacto. Milhões de toneladas de roupas descartadas, muitas vezes sob o falso rótulo de "doação", são exportadas para países em desenvolvimento como Gana e Chile, onde acabam em aterros clandestinos como o de Kpone ou no Deserto do Atacama, contaminando solos, águas e a saúde das populações locais com microplásticos e toxinas (The or Foundation, 2021; BBC News Brasil, 2022).

Figura 1. Deserto do Atacama

Fonte: Um só planeta, 2025

Concorrência Desleal: Empresas que investem recursos reais em sustentabilidade ficam em desvantagem competitiva frente àquelas que apenas simulam essas práticas com custos menores de marketing.

Erosão da Confiança: A descoberta de práticas de *greenwashing* gera desconfiança generalizada do consumidor em relação a qualquer alegação ambiental, prejudicando inclusive empresas que agem de boa-fé e dificultando a transição para um mercado verdadeiramente sustentável.

PROPOSTAS PARA O ENFRENTAMENTO DO GREENWASHING

O combate ao *greenwashing* é multifacetado e exige a atuação coordenada de diferentes atores: Estado, empresas, sociedade civil e consumidores. As propostas são organizadas em três eixos principais:

1 Avanço Regulatório e Fiscalização

A regulação existente, embora útil, é insuficiente. Urge a adoção de medidas mais precisas:

Regulamentação Específica: Criar normas (leis, decretos ou resoluções de órgãos como ANVISA e INMETRO) que exijam comprovação técnica obrigatória para qualquer alegação ambiental voluntária. Isso inclui a definição de parâmetros claros para termos como “reciclado”, “sustentável” ou “circular”, baseados em Análise do Ciclo de Vida (ACV), e a obrigatoriedade de relatórios auditados por terceiros independentes.

Figura 2. Ciclo de vida das microfibras

Fonte: Patagonia, s.d.

Rotulagem Clara e Padronizada: Implementar um sistema de rotulagem ambiental simplificado e obrigatório para o setor têxtil, nos moldes do que fez a França com a Lei AGEC, informando de forma visual e acessível a composição, a reciclabilidade e o impacto ambiental do produto.

Fortalecimento dos Órgãos de Fiscalização: Capacitar e dotar Procons, Ministério Público e órgãos ambientais de expertise técnica para auditar alegações verdes e impor sanções severas. O CONAR precisa

ampliar sua atuação e ter suas decisões tornadas mais coercitivas.

Adoção de legislações de *due diligence*: Inspirar-se em marcos legais como a Lei Alemã de Diligência em Cadeias de Suprimentos (LkSG), que obriga empresas de grande porte a identificar, prevenir e remediar violações de direitos humanos e ambientais em suas cadeias globais, sob pena de pesadas multas.

2 Educação e Conscientização

A informação é uma arma poderosa contra o *greenwashing*:

Educação Consumerista e Ambiental: Inserir de forma transversal no currículo escolar, desde cedo, conteúdos sobre consumo consciente, economia circular e como identificar *greenwashing*.

Campanhas Públicas de Informação: Órgãos como IDEC e Ministério do Meio Ambiente podem liderar campanhas midiáticas explicando ao cidadão comum como questionar alegações, buscar informações e entender certificações confiáveis (ex.: GOTS, Fair Trade).

Empoderamento do Consumidor: Estimular a adoção de práticas que reduzam o impacto individual e coletivo, tais como: comprar menos e de melhor qualidade, preferir brechós e marcas transparentes, consertar e customizar roupas, e descartar têxteis de forma correta, pressionando marcas a adotarem a logística reversa.

3 Responsabilidade corporativa genuína

As empresas devem ir além da conformidade legal e adotar a sustentabilidade como valor estratégico:

Transparência Radical: Publicar relatórios detalhados e auditáveis sobre toda a cadeia de valor, incluindo fornecedores, uso de recursos, emissões e políticas trabalhistas.

Inovação em Modelos de Negócio: Migrar definitivamente do modelo *fast fashion* para negócios baseados em aluguel, assinatura, reparo, revenda e produção sob demanda, internalizando os custos ambientais.

Comunicação Responsável: Evitar termos vagos e garantir que toda campanha publicitária verde seja sustentada por dados concretos e verificáveis, assumindo um compromisso público com metas audaciosas e mensuráveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa demonstrou que o *greenwashing* na indústria da moda é uma prática complexa e perniciosa, que se aproveita da crescente demanda por sustentabilidade para perpetuar um modelo de produção e consumo ambientalmente predatório e socialmente injusto. Sob a ótica jurídica, ficou evidente que a prática se enquadra perfeitamente nos conceitos de vício da informação, publicidade enganosa e violação da boa-fé objetiva, gerando o dever de reparação por danos materiais e morais com base na responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.

No entanto, a análise também revelou que a mera existência desses instrumentos legais é insuficiente para coibir a prática de forma eficaz. A ausência de regulamentação específica que defina parâmetros técnicos objetivos para as alegações ambientais, somada à assimetria informativa entre grandes corporações e consumidores (e mesmo órgãos fiscalizadores), cria um terreno fértil para a impunidade.

Os casos analisados da Zara e da Riachuelo não são isolados, mas sintomáticos de um problema estrutural. Eles ilustram como estratégias de maquiagem verde, sem transformações profundas no *core business*, são utilizadas para capturar valor e lucrar com a consciência ambiental do consumidor, enquanto os danos reais, especialmente o monumental passivo ambiental do lixo têxtil, são externalizados para comunidades vulneráveis do Sul Global.

Portanto, o enfrentamento eficaz do *greenwashing* demanda uma resposta igualmente estrutural e multifacetada. Não basta apelar para a ética empresarial ou para a responsabilização judicial *a posteriori*. É essencial avançar em três frentes principais: (1) a regulamentação precisa e preventiva, que obrigue a comprovação técnica e a

transparência; (2) o fortalecimento da capacidade de fiscalização do Estado e dos órgãos de defesa do consumidor; e (3) a educação e o empoderamento do consumidor e da sociedade civil para exercerem um controle social crítico e informado.

A transformação da indústria da moda em direção a um modelo genuinamente circular e sustentável é um imperativo urgente. Combater o *greenwashing* não é apenas sobre proteger o consumidor de ser enganado; é sobre desmontar uma barreira crucial que impede essa transformação, garantindo que o discurso da sustentabilidade seja, finalmente, acompanhado por práticas condizentes. O caminho é desafiador, mas essencial para a construção de um futuro mais ético e ambientalmente viável.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

- ACDMIN. **A origem e o perigo do *greenwashing***. 2023. Disponível em: <https://acadmin.com.br/2023/05/a-origem-e-o-perigo-do-greenwashing/>. Acesso em: 10 jul. 2025.
- AJN1. **Greenwashing olímpico: uniformes do Brasil e a verdade sobre a sustentabilidade**. Disponível em: https://ajn1.com.br/type_blogs/greenwashing-olimpico-uniformes-do-brasil-e-a-verdade-sobre-a-sustentabilidade/. Acesso em: 10 jul. 2025.
- BBC NEWS BRASIL. **Deserto do Atacama vira “cemitério” de roupas usadas**. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-60178134> Acesso em: 10 jul. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Código de Defesa do Consumidor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 30 de abril de 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 30 de abril de 2025.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 24. ed. v. 7. São Paulo: Saraiva, 2010.

FARIA, Ana Flávia de. **Estudo de Caso: Zara Join Life**. 2019. Artigo (MBA em Inteligência de Negócios) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. Disponível em:

<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/61099>. Acesso em: 30 de abril de 2025.

FIEP. **Indústria da moda é responsável por cerca de 10% das emissões de gases estufa**. Curitiba: Federação das Indústrias do Estado do Paraná, 14 de maio de 2019. Disponível em:

<https://www.fiepr.org.br/boletins-setoriais/5/especial/industria-da-moda-e-responsavel-por-cerca-de-10-das-emissoes-de-gases-estufa-2-32021-395679.shtml>. Acesso em: 30 de abril de 2025.

GLOBAL STANDARD. **The standard**.

Disponível em: <https://global-standard.org/the-standard>. Acesso em: 10 jul. 2025.

IDEC. **Mentira verde: como não cair no conto do greenwashing**. São Paulo: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 2023.

Disponível em: <https://idec.org.br/mentira-verde>. Acesso em: 30 de abril de 2025.

PAGOTTO, Érico Luciano. **Greenwashing: os conflitos éticos das propagandas ambientais**. São Paulo, 2013.

PATAGONIA. **Guppyfriend Washing Bag [online]**. Disponível em:

<https://www.patagonia.com/product/guppyfriend-washing-bag/GP001.html>. Acesso em: 30 de abril de 2025.

SEBRAE. **Adote práticas para diminuir resíduos na produção de moda**. Disponível em:

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/adote-praticas-para-diminuir-residuos-na-producao-de-moda,d37cae21e224f410VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 10 jul. 2025.

SEBRAE. **O que é Fair Trade (comércio justo)**. Disponível em:

<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-fair-trade-comercio-justo,82d8d1eb00ad2410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 10 jul. 2025.

THE OR FOUNDATION, BBC África. **Relatório "Dead White Man's Clothes"** (2021).

Disponível em:

<https://www.fashionrevolution.org/dead-white-mans-clothes/>. Acesso em: 10 jul. 2025.

UM SÓ PLANETA. **Perfil no Instagram**. 2025. Disponível em:

https://www.instagram.com/p/DJPvnmVvwdw/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA%3D%3D. Acesso em: 10 jul. 2025.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

SANTOS, P. A. M.; TAVEIRA, F. S. Greenwashing na indústria da moda: análise sob a ótica da responsabilidade civil e propostas de combate. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 80-87, 2025.